

ACQUAINTANCE OF SOVIET GUESTS WITH UZBEKISTAN

Bo‘stonova Zilola Bo‘ston qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

zilolabostonova@gmail.com

Abstract: The article describes the history of Uzbekistan, lifestyle, and acquaintance with our holy places of the guests who visited our country during the Soviet period.

Key words: Tourist, pilgrimage, ambassador, excursion, tourism, tourist organization, museum, historical monument, atheist soul.

ЗНАКОМСТВО СОВЕТСКИХ ГОСТЕЙ С УЗБЕКИСТАНОМ

Аннотация: В статье описывается история Узбекистана, образ жизни, а также знакомство с нашими святынями гостей, посетивших нашу страну в советский период.

Ключевые слова: Турист, паломничество, посол, экскурсия, туризм, туристская организация, музей, исторический памятник, атеистическая душа.

SOVIET MEHMONLARINING O‘ZBEKISTON BILAN TANISHUVI

Annotatsiya: Maqolada sovet davrida yurtimizga tashrif buyurgan mehmonlarning O‘zbekiston tarixi, turmush tarzi, muqaddas qadamjolarimiz bilan tanishuvi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Sayyoh, ziyorat, elchi, ekskursiya, turizm, sayyohlik tashkiloti, muzey, tarixiy yodgorlik, ateistik ruh.

Kirish

O‘zbek xalqining boy tarixi, madaniyati, o‘ziga xos urf-odatlarini, qadimiy shaharlari har bir davrda, ayniqsa, sovet davrida xorijiy sayyohlarning katta qiziqishlariga sabab bo‘lgan. O‘zbekistonning qadimiy qadamjolarini, ko‘hna shahar va qishloqlarini ziyorat qilish istagida kelgan turistlar, elchilar, maorif xodimlari, san’at arboblari oqimi yil sayin ortib borgan. Qolaversa, qishloq mehnatkashlarining dam olishini tashkil qilish maqsadida turli xil sayohat marshrutlari tashkil etilib, takomillashtirib turilgan. Xorijiy sayyohlarni jalb qilish maqsadida Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlarida xalqaro festivallar, musobaqalar tashkil etilgan.

Adabiyotlar tahlili

Mavzu doirasida adabiyotlar, davriy nashrlar va rasmiy saytlardan olingan ma’lumotlar natijasi tadqiqotga turlicha yondashish sabab bo‘ldi. Kichik ilmiy tadqiqotga doir adabiyotlarni quyidagi turlarga ajratishimiz mumkin. 1. Mavzuga oid tarixiy manbalar. 2. Sovet davrida chiqarilgan davriy nashrlar. 3. Mahalliy olimlarning ilmiy tadqiqot tahlillari.

Tahlil va natijalar

Sovet davrida o‘lkani o‘rganish maqsadida kelgan elchilar, harbiy zobitlar, sayyohlar asarlari, ularning taassurotlari yozilgan gazeta-jurnallar, mahalliy olimlar tomonidan yozilgan milliy manbalar va bu davrdagi ilmiy adabiyotlar hamda hukmron mafkura asosida yozilgan davriy nashrlar bizga tadqiqotni tahlil qilishda amaliy yordam berdi.

Sovet hukumati hokimiyatga kelgach, qadimiy shaharlarimizning turistik obyekt ekanligini va sayyohlik siyosatiga birmuncha ta’sir qilishini bilib, diqqatga sazovor joylarni ilmiy o‘rganish, ular bilan bog‘liq tarixni keng ommaga ma’lum qilish, tarixiy yodgorliklarni tiklash, ta’mirlash ishlarini amalga oshirishga va xorijiy mehmonlarni jalb qilishga e’tibor qaratdi. Masalan, Buxoro obidalari bo‘ylab uyushtirilgan birinchi ekskursiya rahbari V.V.Bartold bo‘lib, shaharga tashrif buyurganlarni shaxsan o‘zi moddiy-madaniy me’ros bilan tanishtirgan¹².

¹² Bobojonov Sh. Buxoro vohasida ziyorat turizmining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari. -Toshkent: “Pages Print”. 2024.-B. 73.

1922-yilda mahalliy o‘lkashunoslarning sa’y-harakatlari bilan Buxoroda birinchi muzeyning Ko‘kaldosh madrasasida tashkil etilishi dastlabki sayyohlik tashkilotiga asos bo‘ldi. 1929-yilda xalqaro turizmga monopol tashkilot hisoblangan “Inturist” Butunittifoq aksiyadorlik jamiyatining O‘zbekiston bo‘limi va hududlar filiallari tashkil qilinadi. Buxoro filiali shahardagi Gavkushon madrasasida o‘z faoliyatini olib boradi¹³. Mazkur yildan boshlab shaharga tashrif buyuruvchi sayyohlar statistikasi yuritila boshlanadi. Shaharga tashrif buyuruvchilar sonini oshirish maqsadida yangi muzeylar tashkil etila boshlandi. Bir so‘z bilan aytganda bu davrdan turizm rivojiga poydevor qo‘yilgan.

Sayyohlar asosan xalqimizning madaniyati, urf-odat va an‘analari, qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirish jarayonini ko‘rish va aholi maishiy hayotiga qiziqqanligini ko‘rishimiz mumkin¹⁴. Ammo turizmning qator yo‘nalishlari rivojiga g‘oyaviy to‘siqlar ham xalal bergan. Shunday bo‘lishiga qaramay, sovet davrida ziyorat yo‘nalishida bo‘lmasada, ammo sayohat yo‘nalishida shaharlardagi qator obyektlar ziyoratchi va sayyohlarni qabul qilgan. Shuningdek, mahalliy aholi asrlar davomida shakllangan ziyorat an‘anasini u yoki bu darajada davom ettirganligini ko‘rish mumkin. Hatto xorijliklar bu davrda islom olami ulamolari ziyoratgohlariga kelib turgan. Masalan, 1956-yilda Sovet Ittifoqiga ilk bor rasmiy tashrif buyurgan Livandagi Taroblus shahrining muftiysi Nadiyahim al-Jisrning qat’iy talabi bilan Samarqand viloyatining Xartang qishlog‘idagi Imom Buxoriy ziyoratgohi qidirib topilgan va ziyorat etilgan¹⁵.

Sovet davridagi gazetalarning ma‘lum qilishicha, 1960-80 yillarda O‘zbekistonga qardosh respublikalar va ittifoq tarkibiga kiruvchi hududlardan juda ko‘p mehmonlar, adabiyot va san‘at arboblari, sportchilar, paxtakorlar qabul qilingan. “Buxoro haqiqati” gazetasining 1960-yil 20-yanvar 14-sonida yozilishicha, Ozarbayjon adabiyotchilari va san‘at arboblarning katta bir guruhi 18-yanvarda Toshkentga kelgan. Ular qardosh respublika adabiyoti haftaligida qatnashadilar.

¹³ Bobojonov Sh. Buxoro vohasida ziyorat turizmining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari. -Toshkent: “Pages Print”. 2024.-B. 74.

¹⁴ Mansurov M.Sh. Sobiq sovet davrida turizmning rivojlantirishning mafkuraviy asoslari. Xorazm Ma‘mun Akademiyasi axborotnomasi: №1 (70). @)2021.-B. 106-109.

¹⁵ Azizxo‘jayev A. Chin o‘zbek ishi. –T: O‘zbekiston, 2011.-B.168.

Kelganlar orasida Ozarbayjon yozuvchilar soyuzining raisi Mehti Husayn (delegatsiya boshlig‘i), Ozarbayjonning taniqli yozuvchilari Sulaymon Rustam, Mamed Rahim, Aliog‘a Veliyev, Usmon Sariveli, Qobil Imomberdiyev, Ozarbayjon san‘atining mashhur arboblari Amina Dilbozi, Tirangiz Ahmedova, Fotima Mehraliyeva, Abdul Fataliyev, Zivar Aliyeva, Hoji Mamedov, Rahila Hasanovalar bor. Mehmonlarni aerodromda O‘zbekiston KP Markaziy Komitetining sekretari Z.R. Rahimboboyeva, O‘zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisining o‘rinbosari S.O.Azimov, respublika madaniyat ministri S.M.Muhammedov, yozuvchilar – G‘afur G‘ulom, Abdulla Qahhor, Uyg‘un, Hamid G‘ulom, S.Borodin, M.Shverdin, A.Udalov, V.Zohidov, M.Shayxzoda, Mirtemir, Mirmuhsin va boshqalar kutib oldilar. Mehmonlar respublikaning oliy o‘quv yurtlarida va sanoat korxonalarida, Samarqand, Andijon viloyatlarining hamda Qoraqalpog‘iston ASSRning kolxoz va sovxozlarida bo‘ldilar¹⁶.

Gazetaning 22-yanvar 15-sonida Iroq kasaba uyushmasi xodimlarining Toshkentda mehmon bo‘lishi yoritib o‘tilgan. Unga ko‘ra, guruh tarkibida 15ta rahbar arboblari bor. Ular Toshkentda “Tashselmash” zavodiga boradilar. Bu yerda mehmonlar paxta terish mashinalarini ishlab chiqarish bilan, kasaba uyushmasi tashkiloti faoliyati bilan tanishadilar¹⁷.

Xuddi shu yilning 27-yanvarida Afg‘onistonning maorif xodimlari Toshkentda bo‘ladilar. Ular bir qancha maktablarda va bolalar muassasalarida, Nizomiy nomidagi pedagogika institutida, O‘zbekiston SSR Fanlar Akademiyasining sharqshunoslik institutida bo‘ldilar. Mehmonlar O‘rta Osiyo va Qozog‘iston musulmonlari diniy boshqarmasida bo‘ldilar va 25-fevralda o‘z vatanlariga jo‘nab ketdilar¹⁸.

“Sovet O‘zbekistoni” gazetasining ma‘lum qilishicha, 1982-yil 25-iyulda Xalqaro dengiz tashkilotining bosh sekretari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh sekretarining o‘rinbosari Ch.P.Shrivastava bir necha kun davomida O‘zbekiston hayoti bilan tanishadi. Shrivastava Buxoro va Urganch shaharlarida bo‘ldi. U ko‘p asrlar muqaddam xalq ustalari qo‘li bilan yaratilgan va hozirgi vaqtda davlat avaylab

¹⁶ Ozarbayjon adabiyotchilari va san‘at arboblari Toshkentga keldi. “Buxoro haqiqati” gazetasi. 1960.20.01. №14. –B.1

¹⁷ Iroq kasaba soyuzlari arboblari Toshkentda. “Buxoro haqiqati” gazetasi. 1960.22.01.№15.–B.3

¹⁸ Afg‘onistonning maorif xodimlari Toshkentda. “Buxoro haqiqati” gazetasi. 1960.27.01.№41.–B.1

asrayotgan me'morchilik yodgorliklari, noyob arxitektura ansambllari bilan tanishib chiqdi, shu shaharlarning yangi qurilish rayonlarini ko'zdan kechirdi. Mehmon o'rta asr sharqida mashhur alloma Abu Ali ibn Sino vatani – Afshonaga safar qildi. Bu yerda buyuk olim va mutafakkir sharafiga me'morial kompleks o'rnatilgan. Mehmon Xiva shahar muzeyida bo'ldi. U shuningdek, Buxoro viloyatidagi kolxozlardan biriga borib, dehqonlarning turmush va mehnat sharoiti bilan tanishib chiqdi. Shrivastava Toshkentda hind tili o'rgatiladigan maxsus 24-maktabda ham bo'ldi¹⁹.

O'rganilayotgan davrda Buxoro shahri yodgorliklari tarixi xususida sayyohlar uchun kichik hajmdagi ilmiy-ommabop kitob va risolalar nashr etilganini ham ko'rish mumkin. 1960-1980-yillarda X.M.Mirusmonova Bayonqulixon maqbarasi, G.A.Pugachenkova Ismoil Somoniy maqbarasi, O.D.Chexovich Ark qal'asi, P.Sh.Zaxidov Labi hovuz ansambli, K.S.Kryukov Sitorayi Moxi Xossa, N.B.Nemtseva Sayfiddin Boxarziy maqbarasi haqida targ'ibot nashrlarini o'zbek va rus tillarida e'lon qilishgan²⁰.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sovet davrida O'zbekistonga tashrif buyurgan mehmonlar yurtimizni turlicha uslubda o'rganganligini ko'rishimiz mumkin. Birinchisi ilmiy jihatdan tarixiy yodgorliklar, yangi sovet inshootlari, kolxoz va sovxozlarni o'rganish bo'lsa, buning natijasi o'laroq, fanga qator yangiliklarni ma'lum qilishi bilan birga, sovet turizmi uchun yangi obyektlarni va sayohat yo'nalishlarini tuzish imkoniyatini yaratgan. Ikkinchisi, ziyorat turizmi bo'lib, muqaddas qadamjolarini, ziyoratgohlar, ulug' avliyolar qabrlarini ziyorat qilish va islom dini odat va marosimlarini o'rganish edi. Ammo islom dinining ulug' avliyolari qoralab ko'rsatilgan, ateistik ruhda yozilgan adabiyotlar va g'oyaviy to'siqlar bunga to'sqinlik qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxo'jayev A. Chin o'zbek ishi. –T: O'zbekiston, 2011. -B.168.

¹⁹ O'zbekiston mehmoni “Sovet O'zbekistoni” gazetasi. 1982.25.07.№171.-B.1.

²⁰ Bobojonov Sh. Buxoro vohasida ziyorat turizmining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari. – Toshkent: “Pages Print”. 2024.-B. 50.

2. Bobojonov Sh. Buxoro vohasida ziyorat turizmining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari. – Toshkent: “Pages Print”. 2024.-B. 50-74.
3. Ozarbayjon adabiyotchilari va san’at arboblari Toshkentga keldi.”Buxoro haqiqati” gazetasi. 1960.20.01.№14. –B.1
4. Iroq kasaba soyuzlari arboblari Toshkentda. “Buxoro haqiqati” gazetasi. 1960.22.01.№15. –B.3
5. Afg’onistonning maorif xodimlari Toshkentda. “Buxoro haqiqati” gazetasi. 1960.27.01.№41.–B.1
6. Mansurov M.Sh. Sobiq sovet davrida turizmning rivojlantirishning mafkuraviy asoslari. Xorazm Ma’mun Akademiyasi axborotnomasi: №1 (70). @)2021.-B. 106-109.
7. O‘zbekiston mehmoni. “Sovet O‘zbekistoni” gazetasi. 1982.25.07.№171. -B.1.